

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°26
Décembre 2017

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2017-2018

A la rentrée 2017, les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) restent stables à 86 500 étudiants. Ils augmentent de 0,3% dans la filière scientifique, qui concentre près des deux tiers des effectifs mais où les femmes constituent moins d'un tiers des inscrits. Ils diminuent dans la filière économique (-0,6%) et dans la filière littéraire (-0,4%)

DES EFFECTIFS STABLES A LA RENTREE 2017

Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) restent stables à la rentrée 2017 et atteignent quasiment les 86 500 étudiants. En dix ans, les effectifs en CPGE ont crû de plus de 10 000 étudiants.

Effectifs par année en 2017-2018

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	24 108	19 387	43 495
2ème année	25 363	17 620	42 983
dont redoublements	4 776	2 687	7 463
Ensemble	49 471	37 007	86 478

Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Effectifs par filière en 2017-2018

	Hommes	Femmes	Ensemble
Filière scientifique	37 102	16 746	53 848
Filière économique	9 105	10 951	20 056
Filière littéraire	3 264	9 310	12 574
Ensemble	49 471	37 007	86 478

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Toutes filières confondues, les effectifs de deuxième année sont inférieurs de 1,2 % à ceux des effectifs de première année. Ils sont néanmoins supérieurs aux effectifs de première année des nouveaux entrants de la rentrée précédente (42 700), ce

qui s'explique par un nombre relativement important de redoublements (7 460).

La parité n'est pas acquise dans les CPGE, où les femmes ne constituent que 43 % des inscrits. La féminisation est en outre très hétérogène selon la filière : alors que les femmes représentent près des trois quarts des effectifs en filière littéraire et 55 % des inscrits en filière économique, elles sont moins d'un tiers dans la filière scientifique.

Evolution des effectifs en 2017-2018

	2016-2017	2017-2018
Filière scientifique	53 681	53 848
Évolution annuelle, en %	0,9	0,3
% par rapport à l'effectif total	62,1	62,3
Filière économique	20 168	20 056
Évolution annuelle, en %	0,8	-0,6
% par rapport à l'effectif total	23,3	23,2
Filière littéraire	12 624	12 574
Évolution annuelle, en %	-0,8	-0,4
% par rapport à l'effectif total	14,6	14,5
Ensemble	86 473	86 478
Évolution annuelle, en %	0,6	0,0
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

La filière scientifique concentre près des deux tiers des effectifs (53 850), en hausse de 0,3 %. Les autres étudiants se répartissent dans les filières économique (23 %) et littéraire (15 %). Les filières économique et littéraire voient leurs effectifs diminuer à la rentrée 2017 (respectivement -0,6 % et -0,4 % sur un an).

PLUS DE 83 % DES INSCRITS SONT DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC

Les CPGE sont en grande majorité situées dans des établissements publics, les établissements privés représentant environ 17 % des effectifs.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2017-2018

	MEN et MESRI	Autres Ministères	Total
Public	70 349	1 758	72 107
dont femmes	30 888	707	31 595
Privé	14 333	38	14 371
dont femmes	5 395	17	5 412
Public + Privé	84 682	1 796	86 478
dont femmes	36 283	724	37 007
dont femmes, en %	42,8	40,3	42,8

Les établissements privés hors contrat sont conventionnellement rattachés aux différents ministères selon la formation dispensée.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les établissements relevant des Ministère de l'éducation nationale et Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) comptent 84 700 étudiants (y compris établissements privés conventionnellement rattachés) et forment près de 98 % des inscrits en CPGE. Les établissements restants relèvent principalement du Ministère de la Défense (1 100 étudiants) qui forme 1,3 % du total étudiants de CPGE.

UNE BAISSÉ MARQUÉE DES NOUVEAUX ENTRANTS DANS LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE

Origine des nouveaux entrants en 2017-2018

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total
Bacheliers généraux	93,7	89,1	99,2	93,5
S	93,7	41,9	23,3	70,2
ES	-	46,6	22,8	14,6
L	-	0,6	53,1	8,7
Bacheliers technologiques	5,6	9,8	-	5,7
Bacheliers professionnels	0,2	0,4	-	0,2
Autres origines (1)	0,5	0,6	0,8	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2017	25 790	9 968	6 881	42 639
Evolution annuelle, en %	0,6	-2,5	0,6	-0,2

(1) Université y c. IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les effectifs des nouveaux entrants en CPGE sont en légère baisse à la rentrée 2017 (-0,2 %). Cette baisse est imputable à la filière économique, qui voit son nombre de nouveaux entrants diminuer de 2,5 % sur un an. Dans les filières scientifique et littéraire, le nombre de nouveaux entrants augmente de 0,6 % sur un an.

Les bacheliers généraux sont très largement majoritaires parmi les nouveaux entrants en CPGE, représentant 93,5 % des effectifs. C'est dans la filière littéraire qu'ils sont le plus représentés (99,2 % des effectifs). La filière économique est celle qui a le recrutement le plus diversifié puisqu'elle accueille 9,8 % de bacheliers technologiques.

UN ÉTUDIANT SUR TROIS ÉTUDIE EN ÎLE-DE-FRANCE

Les classes préparatoires aux grandes écoles ne sont pas réparties de façon uniforme sur le territoire. Un étudiant sur trois étudie en Île-de-France et à elle seule la ville de Paris concentre près d'un étudiant en CPGE sur cinq. Cette répartition est stable dans le temps.

Répartition des effectifs en 2017-2018

	2007-2008	2017-2018
Paris - Ile-de-France	24 858	27 068
% par rapport à l'effectif total	31,8	31,3
Autres capitales régionales métropolitaines	22 086	24 807
% par rapport à l'effectif total	28,3	28,7
Reste de la France	31 157	34 603
% par rapport à l'effectif total	39,9	40,0
Ensemble	78 101	86 478

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les douze capitales métropolitaines de province regroupent près de 30 % des effectifs.

Mathias DENJEAN
MESRI-SIES